

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

КОМОЛОВА Гулнора Комил қизи

*Тошкент кимё-технология институти
“Докторантура ва илмий тадқиқотлар бўлими”
1 – тоифали муҳандис*

НУРМАНОВ Сувонкул Эрхонович

*Ўзбекистон Миллий Университети
Техника фанлари доктори
Кимё факультети профессори*

ЮСУПОВА Лола Азимовна

*Тошкент кимё-технология институти
Нефть ва газни қайта ишлаш кимёвий технологияси кафедраси доценти
Техника фанлари бўйича фалсафа доктори(DSc)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825779>*

СИНТЕЗ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА

АННОТАЦИЯ

Изучена винильная реакция 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 с ацетиленом в присутствии CsF-МОН-DMSO в гомогенной каталитической системе с высоким содержанием основания. Изучены природа системы CsF-МОН-DMSO, продолжительность реакции и влияние температуры на выход моно- и дивинового эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5. Среди выбранных каталитических систем увеличение выхода продукта наблюдалось по ряду $\text{LiOH} \cdot \text{CsF} < \text{KOH} \cdot \text{CsF} < \text{NaOH} \cdot \text{CsF}$.

Ключевые слова: ацетилен, 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5, гомогенный катализ, CsF-МОН-DMSO, продолжительность реакции, катализатор.

ГАЗНИ ЧУҚУР ҚАЙТА ИШЛАШГА АСОСЛАНГАН ЮҚОРИ ФАОЛ МОДДАЛАР СИНТЕЗИ

АННОТАЦИЯ

3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5 ни ацетилен билан гомоген усулда юқори асосли каталитик система CsF-МОН-ДМСО иштирокида виниллаш реакцияси ўрганилган. 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5 ни моно- ва дивини эфирлари унумига CsF-МОН-ДМСО системасининг табиати, реакция давомийлиги ҳамда ҳарорат таъсири ўрганилган. Танланган каталитик системалар ичида $\text{LiOH} \cdot \text{CsF} < \text{KOH} \cdot \text{CsF} < \text{NaOH} \cdot \text{CsF}$ қатор бўйича маҳсулот унуми ортиб бориши кузатилган.

Калит сўзлар: ацетилен, 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5, гомоген катализ, CsF-МОН-ДМСО, реакция давомийлиги, катализатор.

SYNTHESIS OF HIGHLY ACTIVE SUBSTANCES BASED ON DEEP PROCESSING OF GAS

ANNOTATION

The vinyl reaction of 3,5-dimethylheptadiene-1,6-diol-3,5 with acetylene in the presence of CsF-MOH-DMSO in a homogeneous high-base catalytic system was studied. The nature of the CsF-MOH-DMSO system, the reaction duration and the effect of temperature on the yield of mono- and divini esters of 3,5-dimethylheptadiene-1,6-diol-3,5 were studied. Among the selected catalytic systems, an increase in product yield was observed along the series LiOH·CsF < KOH·CsF < NaOH·CsF.

Keywords: acetylene, 3,5-dimethylheptadiene-1,6-diol-3,5, homogeneous catalysis, CsF-MOH-DMSO, reaction duration, catalyst.

На основе химической переработки нефти и газа, а также тонкого органического синтеза он демонстрирует высокую эффективность в производстве различных препаратов и материалов для сельскохозяйственной, химической, фармацевтической, текстильной, энергетической, автомобильной и аэрокосмической промышленности. В целях дальнейшего развития классических реакций на основе ацетилена в последнее десятилетие процесс винилорганических соединений осуществляется на основе системы с высоким содержанием оснований и, соответственно, синтезируются виниловые продукты с высоким выходом [1, 2, 3].

Для дальнейшего развития реакций на основе ацетилена процесс винилирования органических соединений ацетиленом осуществляется на основе системы с высоким содержанием оснований, при этом моно- и дивиниловые эфиры синтезируются с высокими выходами соответственно [4, 5, 6]. Можно сказать, что была проведена гомогенная каталитическая виниловая реакция 3,5-диметилгептадиин-1,6-диола-3,5 на основе MOH-DMCO и синтезированы соответствующие виниловые эфиры в интервале 40-53% [7, 8].

Выбор конкретных катализаторов для получения продуктов с высоким выходом в органической химии, гомогенизация 3,5-диметилгептадиин-1,6-диола-3,5 с ацетиленом для определения их влияния на технологический винил с участием высокоосновного катализатора. Системная реакция CsF-MOH-DMCO была изучена. Синтезированы моно- и дивиниловые эфиры 3,5-диметилгептадиин-1,6-диол-3,5. Схема реакции была предложена следующим образом.

где MOH = LiOH, NaOH и KOH.

Изучены роль и природа системы CsF-MOH-DMSO, а также влияние температуры на выход моно- и дивиниловых эфиров 3,5-диметилгептадиин-1,6-диол-3,5. В то же время, когда процесс проводили в системе DMCO в течение 5 часов, было замечено, что выход продукта в каталитических системах проходит через максимум с повышением температуры в каждом отдельном случае.

Было обнаружено, что выход 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5 виниловых эфиров увеличивает выход на ряду $\text{LiOH}\cdot\text{CsF} < \text{KOH}\cdot\text{CsF} < \text{NaOH}\cdot\text{CsF}$ в выбранных каталитических системах. При повышении температуры с 80 °С до 120 °С наблюдалось увеличение производительности при температуре 100 °С для процесса, рассматриваемого как система с высокой селективностью. Было обнаружено, что процесс винилирования 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 в присутствии высокоосновных систем приводит к образованию многокомпонентных соединений в несколько стадий, при этом реакция протекает с высокой скоростью. ставка. Подвижный атом водорода ацетилена основан на стерео- и региоселективности, и процесс его обмена прост. В системе $\text{CsF}\cdot\text{MOH}\cdot\text{DMCO}$ образование сольватов щелочных металлов в процессе, который превращается в промежуточный комплекс металла с активным центром, чередует каталитическую функцию.

Таблица 1

Влияние температуры и природы катализаторов на выход виниловых эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 (растворитель ДМСО, продолжительность реакции 5 часов)

Катализатор	Температура, °С	Выход 3,5-диметил-5-винилоксигептадин-1,6-ола-3, %	Выход 3,5-диметил-3,5-дивинилоксигептадин-1,6, %
LiOH·CsF	80-82	4.5	40.1
	97-100	5.1	44.0
	120-125	6.2	52.0
KOH·CsF	80-82	4.7	54.0
	97-100	5.6	60.0
	120-125	6.1	62.0
NaOH·CsF	80-82	7.1	67.2
	97-100	9.0	76.0
	120-125	10	77.2

Каталитическую активность системы в процессе можно объяснить образованием в системе CsOH и NaF , относительно низкая растворимость - высокой основностью CsOH . С другой стороны, гидроксиды лития и калия обладают высокой растворимостью в образующихся солях, присутствуют в системе в виде ионов, и равновесие устанавливается.

В этом случае CsOH не полностью активен. В результате $\text{LiOH}\cdot\text{CsOH}\cdot\text{LiF}\cdot\text{CsF}$ действует как катализатор в случае каталитической системы. Было обнаружено, что продолжительность реакции существенно влияет на выход сложных виниловых эфиров. Когда процесс проводился за 5 часов, было обнаружено, что во всех выбранных системах 3,5-диметил-5-винилоксигептадин-1,6-ола-3 и 3,5-диметил-3,5-дивинилоксигептадин-1,6 сформировались с наибольшей доходностью.

При проведении процесса в течение 6 часов образование многокомпонентных соединений в системе, димеризация ацетилена и полимеризация сложных виниловых эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 приводили к снижению выхода продукта.

Таблица 2

Влияние 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 на выход сложных виниловых эфиров в зависимости от природы катализаторов и продолжительности реакции (температура 97-100 оС, растворимый диметилсульфоксид)

Катализатор	Реакция давомийлиги, соат	Выход 3,5-диметил-5-винилоксигептадин-1,6-ола-3, %.	Выход 3,5-диметил-3,5-дивинилоксигептадин-1,6, %
LiOH·CsF	3	3.2	36
	4	3.4	38
	5	5.1	44
	6	4.8	42
KOH·CsF	3	3.8	43
	4	5.3	45
	5	5.6	60
	6	5.0	58
NaOH·CsF	3	6.4	63
	4	7.2	68
	5	9.0	76
	6	8.1	74

Среди катализаторов LiOH·CsF, KOH·CsF, NaOH·CsF с выходом продукта оказались высокие выходы моно- и дивиниловых эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 при использовании NaOH·CsF.

Относительно высокое содержание моно- и дивиниловых эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5 в NaOH·CsF по сравнению с KOH·CsF можно объяснить следующим образом.

В результате растворения щелочи NaOH в растворителе ДМСО реакция обмена с CsF доходит до конца, образуется относительно большое количество CsON, образуя комплекс металла с активным каталитическим центром, который в свою очередь легко реагирует с ацетиленом. Такая же новая ситуация наблюдается в KF, но количество дополнительных продуктов из-за сложности их отделения друг от друга из-за образования двух разных катализаторов, т.е. спиртов K и Cs, которые образуют активный центр 3,5 -диметилгептадин-1,6-диол-3,5 в системе образуется относительно больше. Это затрудняет объединение ацетилена и требует избыточного сырья. Результатом является длительное продолжение процесса увеличения выхода простых виниловых эфиров. Избыточный расход ацетилена и растворителя ведет к увеличению экономических затрат.

Соответственно, стоимость получаемых виниловых эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 возрастает. Поскольку растворимость KF выше, чем у NaF, он образует промежуточное соединение с ДМСО, что приводит к более низкому количеству CsOH. В качестве альтернативы высокопроизводительному синтезу 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5 виниловых эфиров процесс проводили в высокоосновной каталитической системе NaOH CsF DMSO в течение 5 часов при температуре 97-100 °С было принято как наиболее альтернативное условие для реакции. В этом случае выход моно- и дивиниловых эфиров 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5; Выход 3,5-диметил-5-винилоксигептадин-1,6-ола-3, 9%, выход 3,5-диметил-3,5-дивинилоксигептадина-1,6, 76%. Установлено, что низкий контроль энергозатрат, количества катализаторов и процесса полимеризации в процессе каталитического винилирования 3,5-диметилгептадин-1,6-диола-3,5 в гомогенных условиях с участием высокоосновной системы более экономичен, чем система KOH-ДМСО.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Трофимов Б.А., Гусарова Н.К. Аетилен: новые возможности классических реакций // Успехи химии. №6, 2007, С. 550-565.
2. . Трофимов Б.А., Опарина Ж.А., Лавров В.И., Паршина Л.Н. Нуклеофильное присоединение к ацетиленам сверх основных каталитических систем. ВИИ. Винилирование низших спиртов // ЖОрХ. 1995. - Т. 31, вып. 5. С. 647-650.
3. Yusupova Lola, Abdulkarimova Saida, Rajabov Rustambek, Khalimova Oygul. Vinylation by 3,6-dimetyloctin-4-diol-3,6 acetylene // Журнал химии и химической технологии, 2020. № 2, - С. 48-51.
4. маг.Юлдошев С.Б., доп. Машаев Е.Е., канд. Экон. Юсупова Л.А. Некоторые физико-химические константы винилового эфира на основе ацетилена // Сборник статей молодых ученых, магистров и бакалавров, ТКТИ, Ташкент 2020, -С. 51-52.
5. Юлдошев С.Б., Ткаченко Р.Е., Кодиров О.О., Юсупова Л.А. Каталитические синтезы на основе продуктов природного газа // Республиканская научно-практическая конференция с участием ученых международного уровня «Актуальные проблемы химико-технологических наук», Ташкент-2021, 10-11 марта. -С. 176-177.
6. Раджабов Р.Н., Кодиров О.О., Юлдошев С.Б., Юсупова Л.А. Влияние количества SsF в составе трехкомпонентной системы CSF-КОН-DMSO на выход винилового шипучего бутин-2-диола-1,4 // Республиканская научно-практическая конференция с участием ученых из разных стран мира. Актуальные проблемы химико-технологических наук », Ташкент-2021. 10-11 марта. -С. 178-180.
7. Л.А. Юсупова, С. Нурмонов, Ю.Т. Эргашев Каталитические синтезы на основе продуктов природного газа // Научно-технический журнал «Нефть и газ Узбекистана» №1, 2021, -С. 29-33.
8. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «Universum: технические науки» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.